

Pascolo di massa nei sistemi agroforestali

www.af4eu.eu

Prati divisi in piccoli appezzamenti attraverso l'agroforestazione intra-campo alla Ferme des Pâtures.

Il pascolo a matassa si basa sulla suddivisione dei pascoli in piccoli appezzamenti, con un alto tasso di popolamento istantaneo e brevi periodi di pascolo (da 0,5 a 4 giorni) per migliorare sia la quantità che la qualità dell'erba. Ferme des Pâtures è un'azienda agricola specializzata nella produzione biologica di ovini, latticini e bovini da carne. L'azienda agricola pratica il pascolo di massa combinato con una rotazione di pascoli temporanei, colture ed erba medica. In primavera utilizza paddock fissi con cicli di rotazione che vanno da 1 a 4 giorni. In estate, applica la tecnica del "filo frontale" sull'erba medica una o due volte al giorno. Questo sistema consente alle 115 pecore e ai 20 bovini Aberdeen Angus di soddisfare le loro esigenze nutrizionali, ottimizzando al contempo la rigenerazione dei pascoli. Nel 2016, l'azienda ha piantato filari di alberi ogni 26 metri, orientati nord-sud, su 17 ettari. Poi, nel 2022, ha aggiunto 1.100 alberi e arbusti (siepi frangivento e alberi a ombrello). Nel 2023 sono stati istituiti altri 700 metri di agroforestazione intraparcellare e 200 metri di frangivento. Ferme des Pâtures ha selezionato un mix di specie di alberi da foraggio e alberi da legno, tra cui olmo ibrido, frassino, tiglio a foglia piccola e larga, robinia, sorbo, ontano e altri. L'integrazione dell'agroforestazione in questo sistema aiuta a dividere i pascoli in piccoli appezzamenti per l'attuazione del pascolo di massa, sostituendo i pali temporanei. L'agroforestazione in questo contesto migliora anche la fertilità e la struttura del suolo attraverso il calpestio controllato e l'incorporazione di residui organici. Grazie a queste pratiche, l'azienda osserva rese migliori nei suoi pascoli, raggiungendo da 6 a 7 tonnellate di sostanza secca nei pascoli temporanei, da 3 a 4 tonnellate nei pascoli permanenti e fino a 10 tonnellate in erba medica al pascolo. La scelta di preservare la struttura del suolo e sostenere la vita microbica ha portato alla decisione di interrompere la lavorazione del terreno, il che ha contribuito a questi risultati.

Camille Archambaud

*Produzione Ver de Terre e
ADAN (Associazione per l'Agroforestazione
Dinamiche in Normandia*

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.